

**ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**INFORMATION AND MANAGEMENT CULTURE OF THE HEAD OF AN
EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF THE
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ENVIRONMENT, INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES**

КИСЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
директор,

МАОУ «СОШ №145 г. Челябинска».

ТЕРЕХИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,

к.п.н., методист,

МАОУ «СОШ №145 г. Челябинска».

ТОЛСТОВА ГУЛЬНАРА БАЙМАГАМЕТОВНА,

начальник,

*Центр обеспечения деятельности образовательных организаций
по Ленинскому району г. Челябинска.*

KISENKO VASILY NIKOLAEVICH,

Director,

MAOU "Secondary School No. 145 of Chelyabinsk".

TEREKHINA NATALIA NIKOLAEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences,

Methodist,

School No. 145, Chelyabinsk.

TOLSTOVA GULNARA BAIMAGAMETOVNA,

Head,

Activity Support Center educational organizations in the Leninsky district of Chelyabinsk.

В статье представлены результаты исследования сущности и содержания понятия «информационно-управленческая культура руководителя образовательной организации». Интегрированы в целостную систему компоненты понятия, характеризующие его существенные и отличительные признаки, разработана и описана структурно-функциональная модель информационно-управленческой культуры руководителя образовательной организации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий и цифровизации. Модель отражает современные требования, предъявляемые к уровню профессионализма руководителя образовательной организации. Ее применение будет способствовать эффективности управленческой деятельности, приводящей к положительным прогнозируемым изменениям в институциональной образовательной системе.

The article presents the results of the study of the essence and content of the concept of "information and management culture of the head of an educational organization". The components of the concept char-

acterizing its essential and distinctive features are integrated into an integral system, a structural and functional model of the information and managerial culture of the head of an educational organization in the context of the development of information and communication technologies and digitalization is developed and described. The model reflects the modern requirements for the level of professionalism of the head of an educational organization. Its application will contribute to the effectiveness of management activities leading to positive predictable changes in the institutional educational system.

Ключевые слова: информация, управление, культура, компетенции, компетентность, информационно-управленческая культура, модель информационно-управленческой культуры.

Key words: information, management, culture, competencies, competence, information and management culture, model of information and management culture.

Современное состояние общественного развития характеризуется доминирующей ролью информации во всех сферах жизнедеятельности человека. При этом информационный сектор по темпам изменений, наращивания возможностей и влияния преобладает над другими отраслями экономической и социальной областей, включая образование.

Необратимость объективных процессов, связанных с цифровизацией и высокими темпами распространения информационно-коммуникационных технологий, характеризующих переход к новому этапу развития человечества – информационному обществу, определяет необходимость преобразований в системе образования и, в первую очередь, в профессиональной деятельности педагогов. Ключевую роль в процессе освоения членами педагогического коллектива нового содержания, средств и форм обучения и воспитания играет руководитель, перед которым стоит задача эффективного управления институциональной образовательной системой в изменяющихся внешних обстоятельствах. В этой связи на первый план выходит задача овладения им новыми компетенциями, изменения мировоззренческой позиции, относящейся к цифровизации образования и роли информации на современном этапе общественного развития. То есть речь идет о формировании у членов управленческого звена культуры нового типа – информационно-управленческой.

Целью данной статьи является рассмотрение теоретико-методологических оснований и технологических аспектов информационно-управленческой культуры (ИУК) руководителя образовательной организации (ОО) как высшей формы его профессионального развития.

В ходе изложения материала в соответствии с поставленной целью предполагается решение задач

1. раскрытия сущности и содержания ИУК;
2. определения структуры ИУК;
3. интеграции компонентов информационно-управленческой культуры, включающих применение ресурсов, методов и средств цифровой образовательной среды (ЦОС) и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в модель ИУК.

Решение первой задачи связано с осмыслением сущности понятия «информационно-управленческая культура». Проведенное исследование позволило сделать вывод о недостаточной степени изученности и представления в публикациях характеристик понятия вследствие его относительной новизны. Каждая из трактовок ИУК отражает отдельные стороны феномена и не в полной мере способствует формированию целостного представления о нем в управлении образовательной организацией. В этой связи был осуществлен семантический анализ понятия «информационно-управленческая культура». В его структуре выделены 3 элемента, знание и понимание значения которых необходимо руководителю для обеспечения деятельности в современных условиях: информация, управление и культура. Из их многочисленных определений, данных в научных исследованиях, выбраны те, что в большей степени способствуют раскрытию сущности ИУК.

Понятие «информация» не имеет однозначной трактовки и в различных областях знаний имеет отличные толкования. Анализ определений, предложенных авторами – представителями различных отраслей науки, дает основание для выделения наиболее существенных особенностей информации, имеющих значение для понимания сущности информационно-управленческой культуры руководителя ОО. К ним относятся следующие: отражение состояния объекта управления – образовательной системы, внутренних и внешних условий ее функционирования и развития; основание для принятия управленческого решения, направленного на поддержание стабильного функционирования или развития образовательной системы; средство обратной связи, свидетельствующее о выполнении управленческого решения [10,11,16].

Значимость феномена «управление» в деятельности любой организации заключается в утверждении: управление является системообразующим и ключевым фактором эффективной деятельности коллектива [5,7,11]. В науке и практике существует широкий спектр не противоречивых, а дополняющих и конкретизирующих друг друга толкований данного понятия. В проведенном исследовании использованы следующие определения:

- управление – это процесс перевода образовательной системы в прогнозируемое состояние через реализацию функций анализа, планирования, организации и контроля. В основе выполнения функций лежит информация [5,6,7];

- управление – это деятельность по переработке информации, необходимой для принятия оптимальных управленческих решений и обратной связи об их исполнении [5,7].

Наиболее точное разъяснение, обобщающее существующие трактовки, дано Ю.А. Ко-наржевским: управление по содержанию – деятельность по упорядочению системы и воздействию на нее с целью перевода в качественно новое состояние, а по форме – это процесс переработки информации [5]. Категория «культура», как отмечено в энциклопедических словарях и научных источниках, является сложным междисциплинарным методологическим понятием, общепризнанное научное определение которого не сформулировано. Из всего многообразия толкований мы выбрали те аспекты, которые отвечают поставленной цели исследования: культуру человека характеризуют знания; культура отражена в деятельности человека, осуществляемой на основе его ценностей и мировоззренческих позиций. Информационно-управленческая культура – особый вид культуры, который образовался в результате интеграции понятий «информация», «управление» и «культура». Графически это может быть представлено как три взаимопересекающиеся сферы, в зоне которых образуется пространство, обозначаемое как «информационно-управленческая культура» (рис. 1).

Рис. 1. Информационно-управленческая культура.

Таким образом, опираясь на отмеченный подход к понятию «культура», можно сделать вывод о том, что информационно-управленческая культура руководителя – это знания, кото-

рыми он должен владеть и на основе которых выстраивать свою профессиональную деятельность, а также его профессионально-личностные характеристики [4,14].

В этой связи стоит задача определения сущности ИУК и содействия формированию качеств современного руководителя, отвечающего вызовам времени. Среди них, как было отмечено выше, выделяются наиболее значимые: стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и цифровой образовательной среды; создание федеральных и региональных концептуальных и стратегических документов, определяющих цели и задачи цифровой трансформации образования, а также необходимость реализации требований и положений данных документов в практической деятельности образовательной организации.

Данные факторы обуславливают инновационный характер преобразований институциональной образовательной системы, в том числе содержательные и структурные изменения в деятельности руководителя. Они заключаются в расширении и углублении профессиональных знаний, в освоении новых видов деятельности, в принятии и осознании объективности и необратимости процессов цифровизации, что в конечном итоге приведет к формированию культуры нового типа – информационно-управленческой.

Решение задачи определения ее структуры обусловило обращение к компетентностному подходу как одному из важных методологических оснований исследования профессиональных качеств руководителя. В рамках данного подхода рассмотрение ИУК осуществлено с использованием основных единиц – терминов «компетенции» и «компетентности». Из существующего многообразия точек зрения на их суть и отличительные особенности выбраны те, что в большей степени способствуют достижению поставленной цели исследования

Компетенции – это совокупность знаний, умений и опыта, требуемых для эффективно выполнения трудовых обязанностей в определенной области деятельности. Содержание компетенции описывается в терминах знать, уметь, владеть [13; 20].

Информационно-управленческие компетенции включают информационную и управленческую составляющие, которые характеризуются следующими обобщенными индикаторами их проявления [13; 17; 18]:

1. в информационном компоненте: знаниями и навыками использования средств компьютерной техники и офисного оборудования; умениями работы с базовыми сервисами и технологиями сети интернет; владением приемами работы в социальных сетях и мессенджерах, осуществлением профессионального общения в режиме телеконференций; владением навыками работы с отраслевыми федеральными и региональными информационными системами как с источниками образовательных ресурсов и нормативных документов;

2. в управленческом компоненте: наличием представлений о правовых аспектах использования информационных ресурсов интернет в образовании; владением основами аналитической переработки информации, умением устанавливать причинно-следственные связи и принимать оптимальные управленческие решения; знанием видов управленческих решений, методов и форм их разработки и реализации; знанием особенностей информационных потоков в своей области деятельности и умением их разведения по субъектам деятельности.

Компетентность – это сложная интегральная характеристика специалиста, состоящая из комплекса компетенций, определенных целями, задачами и характером деятельности, а также включающая его профессионально-личностные качества (мотивационные установки, ценностное отношение к предмету деятельности и т.д.) (рис. 2) [13; 17].

Информационно-управленческая компетентность определяет готовность и способность руководителя ОО эффективно выполнять управленческие функции на основе знаний, умений, опыта, мотивации и ценностного отношения к управленческой и информационной деятельности в условиях ЦОС и ИКТ. Структура информационно-управленческой компетентности руководителя представлена на рис. 3.

Рис. 2. Морфологический состав компетентности руководителя.

Рис. 3. Структура информационно-управленческой компетентности руководителя.

Высшим уровнем проявления профессионального развития руководителя образовательной организации является *информационно-управленческая культура* (рис.4.). Она представляет собой органический синтез качеств профессионала, относящихся к области информации, управления и культуры.

Рис. 4. Иерархия уровней профессионального развития руководителя образовательной организации.

С.М. Игнаткина в информационно-управленческой культуре специалиста выделяет три компонента: когнитивный, организационно-деятельностный и мотивационно-ценностный [4]. Наполнение данных компонентов информацией, характерной для институциональной образовательной системы, отражает содержание исследуемого вида культуры руководителя.

Отмеченные теоретико-методологические положения являются базой построения целостной системы информационно-управленческой культуры руководителя в условиях развития цифровой образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий и представления ее в формате модели. В основе разработки институциональной модели ИУК положены методические рекомендации ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», концептуальные документы федерального и регионального уровней [17], а также ряд теоретических и методологических положений, относящихся к управлению образованием и информационному обеспечению управленческой деятельности в современных условиях [1; 4; 14].

Разработанная модель ИУК руководителя интегрирует взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: концептуально-методологический, содержательный, функционально-технологический, результативно-оценочный (рис. 5).

Рис. 5. Модель информационно-управленческой культуры руководителя образовательной организации.

I. Концептуально-методологический компонент создан для получения ответа на вопрос: *для чего и на каком основании создана модель?* В состав компонента входят следующие элементы: концептуальные и стратегические документы, цель и задачи модели, методологические подходы, используемые при конструировании и реализации модели.

1.1. Концептуальные и стратегические документы федерального и регионального уровней, на основе которых создаются институциональные документы, задают направления и регламенты развития информационно-управленческой культуры руководителя. Основными из них являются следующие: закон «Об образовании в РФ», национальный проект «Образование», федеральный проект «Цифровая образовательная среда», региональный проект «Цифровая образовательная среда (Челябинская область)» и другие.

1.2. Для конструирования модели и последующей реализации выделены методологические подходы, позволяющие отразить основные характеристики модели: системный, информационный, технологический, компетентностный.

Системный подход подчеркивает взаимозависимость и взаимообусловленность отдельных компонентов модели ИУК. Использование системного подхода обеспечивает упорядоченность, согласованность, эффективное сочетание компонентов, составляющих модель.

Использование информационного подхода в разработке и реализации модели позволяет рассмотреть особенности и свойства информации, необходимой для осуществления управления институциональной образовательной системой в целом и отдельными ее компонентами, охарактеризовать механизмы получения, обработки и хранения используемой информации для последующего принятия управленческого решения.

Сущность технологического подхода в модели заключается в такой организации деятельности, которая, во-первых, ориентирована на достижение диагностично поставленной

цели, спроектированной с учетом особенностей субъектов управления и возможностей образовательного учреждения, и, во-вторых, оптимально алгоритмизирована в отношении методов, средств и форм, а также информационных и временных характеристик. Технологический подход ориентирован на воспроизведение модели в других практиках.

С позиций компетентного подхода профессиональный уровень руководителя определяется способностью решать проблемы различной сложности в условиях неопределенности, развития ЦОС и ИКТ. Профессиональные качества руководителя ОО описываются в терминах, отражающих уровень образованности, имеющегося опыта и интегративных профессионально-личностных характеристик.

1.3. Цель и задачи модели.

Цель разработки модели заключается в представлении информационно-управленческой культуры руководителя как системы, обеспечивающей эффективное управление образовательной организацией в условиях реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Челябинская область)»

При построении модели ИУК решались следующие задачи.

1. Актуализировать необходимость формирования информационно-управленческой культуры руководителя ОО в условиях развития цифровой образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий.

2. Осуществить отбор концептуальных, нормативных и методологических оснований формирования ИУК руководителя ОО.

3. Определить морфологический состав и структуру модели, т.е. взаимосвязь и взаимозависимость ее компонентов.

4. Определить состав каждого компонента модели на основе федеральных и региональных концептуальных и стратегических документов и современных исследований в области управления образованием.

5. Разработать технологии управления реализацией деятельности образовательной организации по актуальным направлениям развития.

6. Определить критерии сформированности ИУК руководителя в условиях ЦОС и ИКТ и разработать инструментарий для ее оценивания.

II. Содержательный компонент модели ИУК руководителя введен в ее структуру для получения ответа на вопрос: «какие профессиональные качества руководителя характеризуют информационно-управленческую культуру?».

Как было отмечено выше, содержательный аспект ИУК включает в себя три составляющих [4].

2.1. Когнитивный блок – представлен совокупностью знаний, относящихся к сущности управления как особого вида деятельности; к методам, средствам и технологиям получения, обработки и использования информации в управлении; к знанию видов управленческих решений, методов и форм их разработки и реализации; знанию особенностей информационных потоков и умению их разведения по субъектам деятельности.

2.2. Организационно-деятельностный блок интегрирует ряд компетенций, характеризующих сформированность умений и навыков, включающих: навыки использования средств компьютерной техники и офисного оборудования; умения работы с базовыми сервисами и технологиями интернет; владение приемами работы в социальных сетях и мессенджерах, осуществление профессионального общения в виртуальной среде, в том числе в режиме телеконференций; владение навыками работы с отраслевыми федеральными и региональными информационными системами; владение основами аналитической переработки информации, умение устанавливать причинно-следственные связи и принимать оптимальные управленческие решения.

2.3. Мотивационно-ценностный блок демонстрирует осознание значимости моральных принципов, норм и правил использования достоверной информации; свидетельствует о повседневном проявлении норм и правил поведения при использовании информации с целью выполнения должностных обязанностей и взаимоотношений с коллегами; отражает освоение правовых и этических норм коммуникации в пространстве интернет.

III. Функционально-технологический компонент, включенный в модель для получения ответа на вопрос: *что нужно знать и уметь, чтобы осуществлять управление институциональной образовательной системой в целом или ее компонентами в условиях ЦОС и ИКТ?*, интегрирует следующие элементы:

1. определение соотношения функций управления и информации, необходимой для их реализации;
2. разведение информации по уровням управления. Разведение информационных потоков между субъектами административного и общественно-профессионального управления;
3. осуществление разработки управленческого решения на основе полученной информации;
4. использование компьютерного оборудования, цифровых сервисов и инструментов в процессе управления.

3.1. Как было отмечено ранее, управленческая деятельность осуществляется посредством реализации ряда взаимосвязанных функций, отражающих процесс управления. В данной статье мы выделили функции, наиболее значимые для реализации поставленной цели публикации: анализ, целеполагание, планирование, организация и контроль. Каждая функция, отражает специфику осуществляемой деятельности и, как всякая деятельность, является системой, т.е. имеет цель, методы и средства ее достижения. Несмотря на существующие различия в предназначении и содержании, существует общий для каждой функции компонент: переработка информации, на основании которой разрабатывается продукт, завершающий определенный этап деятельности – управленческое решение. Таким образом, каждая функция в соответствии с предназначением включает деятельность по сбору информации, ее обработке, оформлению, анализу с определением причинно-следственных связей и разработку управленческого решения.

С позиции технологического и информационного подхода на входе процесса управления – информация об актуальном состоянии объекта управления, на выходе – управленческое решение, направленное на приведение объекта в необходимое состояние.

Руководитель образовательной организации должен иметь четкое представление о взаимосвязи управленческих функций, информации, необходимой для их реализации, и качестве управленческого решения – ключевого фактора достижения поставленных целей.

Владение данными компетенциями является одним из основных индикаторов уровня сформированности информационно-управленческой культуры.

3.2. Важным условием достижения целей управления является использование адресной информации как основания для разработки управленческого решения. Речь идет об информации дифференцированного содержания и уровня обобщения в соответствии с принципом соответствия компетенции, зависимости от того, кому из участников образования она предназначена. Это позволяет выстраивать систему действий, обеспечивающих необходимые позитивные изменения в изученных компонентах образовательной системы.

Таким образом, связи и взаимодействие участников образовательных отношений осуществляются через управляемый обмен информацией, составляющей информационное пространство организации, в рамках которого циркулируют информационные потоки.

Информационный поток в системе управления ОО – это целенаправленное движение информации от источников до потребителей в речевой и документационной формах, предназначенных для реализации управленческих функций и распространяемых внутри образова-

тельной системы, а также между системой и внешней средой [8; 15].

Результативность и эффективность деятельности субъекта управления определяется содержанием получаемой им информации определенным полномочиям. В этой связи разведение информационных потоков по субъектам деятельности является одним из факторов эффективности управления.

3.3. Технология разработки управленческого решения на основе полученной информации

Средством воздействия руководителя на образовательную систему или отдельные ее компоненты является управленческое решение. В зависимости от подходов к толкованию понятия «управленческое решение», может быть дано несколько дополняющих друг друга определений управленческого решения – это:

- продукт системы управления, разработанный на основе информации, и инструмент приведения ресурсов и условий образовательной системы поставленной цели обеспечения качества образования [6];

- выбор альтернативы, осуществляемый руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенций, направленный на достижение целей организации [6,3,19];

- социальный акт, подготовленный на основе анализа и принятой в установленном порядке оценки, имеющей директивное значение [19].

Представленные определения отражают различные стороны понятия и способствуют более полному пониманию его сущности и значения.

Как было отмечено, управленческие решения связаны с выполнением управленческих функций, в том числе функций анализа, планирования, организации и контроля результатов, условий и развернутых в образовательной системе процессов.

Значение управленческого решения как предопределяющего фактора достижения поставленных целей организации диктует необходимость изучения технологии его подготовки, разработки и реализации. В соответствии с общепринятым определением технология разработки управленческих решений представляет собой совокупность алгоритмов действий, направленных на достижение определенных целей, а также методов и средств, применяемых для их осуществления.

3.4. В практической деятельности важное значение имеет определение вида управленческого решения, его оформление и способы доведения до исполнителя. **Цифровая образовательная среда** и информационно-коммуникационные технологии создают большие возможности для обеспечения качества решения, выраженного критериями обоснованности, своевременности, адресности и т.д. В управлении институциональными образовательными системами данные качества обеспечиваются:

- информационными ресурсами образовательной отрасли, размещенными в интернет;
- компьютерным и электронным оборудованием;
- цифровыми сервисами и инструментами;
- коммуникативными сетями.

В таблице 1 представлены основные компоненты цифровой образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий, лежащих в основе разработки и реализации управленческих решений.

IV. Результативно-оценочный компонент введен в модель для ответа на вопрос: «*как изучить и оценить уровень сформированности ИУК руководителя ОО?*»

В составе компонента 5 элементов:

1. Критерии оценки проявления ИУК руководителя, разработанные в соответствии со структурными компонентами модели.

2. Источники информации в соответствии с выделенными критериями

3. Методы, формы и средства получения, обработки и предъявления информации.
4. Мониторинг владения компонентами ИУК по выделенным критериям.
5. Управленческие решения по результатам мониторинга, направленные на устранение проблем, препятствующих формированию ИУК и ее дальнейшему совершенствованию.

Таблица 1. Средства ЦОС и ИКТ, применяемые для разработки и представления управленческого решения в институциональной образовательной системе.

Информационные ресурсы	Цифровые сервисы и инструменты	Коммуникации и связи	Электронное оборудование
ГИС «Образование» Институциональная база данных, включающая данные мониторинга результатов и условий образования	Текстовые и графические редакторы	Сети профессионального сообщества	Компьютеры
Порталы: Министерства просвещения РФ Министерства образования и науки Челябинской области	Текстовые редакторы Графические редакторы	Сети профессионального сообщества Социальные сети Электронная почта	Компьютеры Мультимедийные проекторы Офисное оборудование
Сайты: Федерального института развития образования Федерального института педагогических измерений ГБУ ДПО «ЧИРО» ГБУ ДПО «ЧИППКРО»	Текстовые редакторы Электронные таблицы	Электронная почта	Компьютеры Офисная техника
Сайт муниципального органа управления образованием: Комитета по делам образования г. Челябинска	Сервисы для подготовки презентаций	Электронная почта Сети профессионального сообщества Локальная сеть	Компьютеры Офисная техника Интерактивное оборудование
Сайт образовательной организации	Текстовые редакторы Графические редакторы Сервисы для подготовки презентаций	Локальная сеть Электронный документооборот	Компьютеры
Электронные научно-методические и методические издания	Ресурсы интернет		

Заключение. Цифровая трансформация образования – это качественное изменение в деятельности педагогов, руководителей образовательных организаций, обучающихся. Без нее невозможно сформировать у каждого члена общества способности плодотворно жить и трудиться в условиях меняющейся экономики, непрерывно продолжать образование на протяжении всей жизни.

Особая роль в цифровой трансформации принадлежит руководителю образовательной организации, перед которым стоят непростые задачи, с одной стороны, развития у педагогов готовности и способности работать в условиях постоянного наращивания цифровых ресурсов и инструментов, развития информационно-коммуникационных технологий, с другой

стороны, развивать данные качества у себя в соответствии со спецификой управленческой деятельности, с третьей – создавать современную инфраструктуру ОО.

Эффективное решение данных задач обеспечивается высоким уровнем сформированности профессиональных качеств, которые являются составляющими информационно-управленческой культуры.

На основе изучения особенностей данного феномена сформулированы следующие обобщенные положения.

1. ИУК – сложное понятие, являющееся характеристикой достижения высшего уровня профессионализма руководителя.

2. Основой ИУК являются профессиональные знания, умение переносить их в сферу практической деятельности, а также мировоззренческие установки и ценностные ориентации, относящиеся к цифровизации образования.

3. Движение к высшему уровню развития профессиональных качеств руководителя связано с освоением и расширением спектра управленческих и информационных компетенций, обусловленного стремительными изменениями ЦОС и ИКТ; наращиванием профессионально-личностных характеристик, отражающих уровень компетентности специалиста.

4. Всякая деятельность, в том числе деятельность, связанная с формированием и развитием информационно-управленческой культуры – это система, нацеленная на достижение поставленной цели и получение результата.

5. Сформировать систему – значит определить ее цель, состав (компоненты системы) и связи между ними. Наиболее продуктивным методом построения системы является создание модели, аналога реального объекта, отображающего все его свойства. Представленная в данной статье структурно-функциональная модель информационно-управленческой культуры руководителя интегрирует взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: концептуально-методологический, содержательный, функционально-технологический, результативно-оценочный. Выделенные компоненты, в свою очередь, разложены на составляющие, отражающие конкретные аспекты деятельности и ее атрибуты.

6. Воздействие руководителя на институциональную образовательную систему для ее приведения в требуемое состояние осуществляется управленческим решением – продуктом переработки информации, поступающей из внешней среды и институциональной образовательной системы. Механизмами и инструментами получения, обработки информации и ее доведения до исполнителей являются методы и средства цифровой образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что разработанная модель отражает современные требования, предъявляемые к уровню профессионализма руководителя образовательной организации. Ее применение обеспечит эффективность деятельности руководителя в любом направлении функционирования и развития институциональной образовательной системы.

Однако, сложность и многоаспектность феномена «информационно-управленческая культура» диктует необходимость наполнения и пополнения компонентов разработанной модели актуальным содержанием на основе научных исследований и достижений практической деятельности. В том числе требуются исследования по разработке условий и оценке мировоззренческих установок и ценностных ориентаций руководителей как важного фактора цифровой трансформации образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атаманова Г.И. Структурная модель образовательной деятельности в условиях цифровой трансформации // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 3 (129).

2. Демин Г. А. Управленческие решения. Пермь, 2020. 92 с.
3. Захарова Ю. В., Мосина Л. А., Чухманова М. В. Разработка управленческих решений. Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского: 2019. 99 с.
4. Игнаткина С.В. Формирование основ информационно-управленческой культуры муниципальных служащих в процессе обучения в вузе: автореф. дис... канд. пед. наук. Москва, 2011. 24с.
5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. М.: Образоват. центр «Пед. поиск», 2000. 223 с.
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента // Перевод с английского. М.: Дело, 2002. 307 с.
7. Механизмы управления: учебное пособие / под ред. Д. А. Новикова. М.: УРСС (Editorial URSS), 2011. 215 с.
8. Минко И.С., Кряков П.Н. Организация информационных потоков в инновационной деятельности // Экономика и экологический менеджмент. 2014. №1.
9. Новиков Д.А. Механизмы управления: учебное пособие. М., 2011. 215 с.
10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений. 2-е изд., испр. и доп. М: Азъ, 1994. 907 с.
11. Поташник М.М. Управление качеством образования: монография. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Педагогическое об-во России, 2006. 443 с.
12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.05.2022 года № 03/1011 «Об утверждении Методики (обновленной) оценки эффективности деятельности руководителя образовательной организации по обеспечению деятельности образовательной организации в системе образования Челябинской области. URL: https://rcokio.ru/files/upload/is_odr/prikas_1011__05_05_2022_metodika.pdf (дата обращения: 19.08.2022)
13. Радько С.Г. Компетентностный подход в процедурах управления трудовым потенциалом // Human Progress. 2021. №1.
14. Селиванова О.С. Информационно-управленческая культура руководителя как фактор совершенствования процесса управления общеобразовательной организацией в условиях цифровой трансформации образования // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2022. №9.
15. Сибирев В.В., Митин С.Н. Формирование информационных потоков при внедрении инноваций и учет возможных рисков // ЧиО. 2009. №3.
16. Смирнов Э.А. Теория организации: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2003. 248 с.
17. Формирование информационно-управленческой культуры руководителя образовательной организации в условиях цифровой образовательной среды: методические рекомендации программы повышения квалификации «Формирование информационно-управленческой культуры руководителя образовательной организации в условиях цифровой образовательной среды» / сост. Орехова Т.А., Солодкова Е.А., Ильина Д.С. и др. Челябинск: РЦОКИО. 2020. 170 с.
18. Чечель И.Д. Директор школы и его команда: стратегия и тактика коллективного профессионального развития. М.: Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2016. 192 с.
19. Шеметов П.В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учеб. пособие. М.: Омега-Л, 2013. 398 с.
20. Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Управление качеством образования: учебно- практическое пособие. Ч. 1. Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000. 147с.

© Кисенко В.Н., Терехина Н.Н., Толстова Г.Б., 2023.